

TRAKTOR OSTOVASI TEBRANISHLARINING OPERATOR ISHIGA TA'SIRI

Kubayev Saydazim Tashbayevich

dotsent, TATU Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718999>

Annotatsiya. Mazkur maqolada traktor ostovining (shassinig) turli turdagi tebranishlari — ayniqsa, ilgari lanma vertikal va bo'ylama burchakli tebranishlarning operator organizmiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu tebranishlar operatorning ish unumdorligi, salomatligi va psixofiziologik holatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, maqolada inson tanasining turli chastotadagi tebranishlarga reaksiyasi, tebranishlarni sifatli va miqdoriy baholash usullari hamda traktorlar dizaynida ergonomik yondashuvlarning ahamiyati muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: tebranish, traktor ostovlari, operator salomatligi, ergonomika, chastota, amplituda, harakat qulayligi, psixofiziologik ta'sir.

Аннотация. В статье рассматривается влияние различных видов вибраций рамы трактора — особенно вертикальных поступательных и продольно-угловых — на физиологическое и психофизиологическое состояние оператора. Эти колебания оказывают существенное влияние на производительность труда, здоровье и психофизиологическое состояние оператора. Также анализируются частотные характеристики восприятия вибраций человеком, методы качественной и количественной оценки, а также важность эргономического подхода при проектировании тракторов.

Ключевые слова: вибрация, рама трактора, здоровье оператора, эргономика, частота, амплитуда, комфорт движения, психофизиологическое воздействие.

Abstract. This article analyzes the impact of various types of tractor frame vibrations — especially vertical translational and longitudinal angular oscillations — on the operator's physiological and psychophysiological condition. These fluctuations have a significant impact on the operator's productivity, health, and psychophysiological state. The paper also discusses human sensitivity to different vibration frequencies, methods of qualitative and quantitative assessment, and the importance of ergonomic design in agricultural machinery.

Keywords: vibration, tractor frame, operator health, ergonomics, frequency, amplitude, ride comfort, psychophysiological effect.

Traktor operatorining harakat ravonligi va fiziologik holatiga tebranishlarning ta'siri, har qanday transport vositasida, ayniqsa, traktor kabi yerda ishlov beruvchi texnikada, haydovchining harakat vaqtida o'zini qanday his qilishi juda muhim ahamiyatga ega. Bu yerda gap nafaqat haydovchining qulayligi haqida, balki uning ish qobiliyati, tez charchashi yoki sog'lig'iga ta'sir etuvchi omillar haqida ketmoqda. Shu nuqtai nazardan, yurish ravonligi, ya'ni texnikaning harakat paytida qanday silkinishlar bilan yurishi, hamda haydovchining fiziologik holati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega.

Bu masalada asosiy e'tibor ikki turdagi tebranishlarga qaratiladi: **ilgari lanma vertikal tebranishlar (ya'ni texnika sakrayotgandek yurishi)** va **bo'ylama burchakli tebranishlar**

(boshqacha aytganda, traktorning oldinga va orqaga qarab chayqalishi — "sapchish"). Bu ikki turdagi tebranishlar haydovchi tanasiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi va natijada uning qo'l, bel, orqa va bosh sohalarida salbiy ta'sirlar paydo bo'lishi mumkin[1, 3, 4, 5].

Albatta, tebranishlarning boshqa turlari ham mavjud — masalan, yonlama tebranishlar yoki burchakli silkinishlar. Lekin tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, aynan ilgari tanama vertikal va bo'ylama burchakli tebranishlar harakat ravonligi va haydovchi salomatligiga eng sezilarli ta'sirni ko'rsatadi. Shu sababli, boshqa turdagi tebranishlarni tahlildan chiqarib tashlash tahlil jarayonini juda soddalashtiradi va natijalarning aniqligiga jiddiy salbiy ta'sir qilmaydi. Bu yondashuvning yana bir afzalligi — muammoni matematik modellashtirishda ko'proq qulaylik yaratilishi. Ya'ni, traktorning harakatini uch o'lchovli murakkab model sifatida emas, balki **bitta vertikal tekislikdagi, yon proyeksiya shakliga ega bo'lgan tekis shaklning tebranishlari** sifatida qarash mumkin bo'ladi. Bu tekis modelda traktorning bo'ylama simmetriya tekisligi asos qilib olinadi. Boshqacha aytganda, traktorni yon tomondan qaragandagidek tasavvur qilamiz va faqat shu tekislikdagi tebranishlarni tahlil qilamiz.

Bunday modellashtirish vositasida tahlilni amalga oshirish nafaqat sodda, balki samarali ham bo'ladi. Chunki bu holda tebranishlarning asosiy parametrlari — amplituda, chastota, tezlanish va ularning vaqt bo'yicha o'zgarishi kabi ko'rsatkichlar oson hisoblab chiqiladi va tushuniladi. Natijada haydovchiga yengillik yaratish, texnika konstruksiyasini yaxshilash yoki amortizator sistemalarini optimallashtirish kabi muhim texnik yechimlar ishlab chiqilishi mumkin bo'ladi.

Traktor va boshqa qishloq xo'jaligi texnikasi ish faoliyatida tebranishlar doimiy uchrab turadigan fizik hodisalardan biridir. Bu tebranishlar faqat haydovchi yoki operatorning fiziologik holatiga ta'sir qilib qolmay, balki texnikaning umumiy samaradorligiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bu masalaga faqat amaliy emas, balki nazariy va mexanik nuqtai nazardan ham yondashish zarur[2].

Traktor ostovi (ya'ni shassisi) tebranma harakat paytida muayyan miqdorda mexanik energiya to'playdi. Lekin bu energiya abadiy saqlanmaydi — u turli yo'llar bilan yo'qotiladi. Bu yo'qotish asosan turli qarshilik kuchlari hisobiga yuz beradi. Qarshilik kuchlarining xususiyati shundaki, ular tezlik vektorining qarshi yo'nalishida ta'sir etadi. Agar traktorning bir qismi yuqoriga yoki pastga tez siljishga urinsa, qarshilik kuchi uni sekinlashtirishga harakat qiladi. Bu kuch odatda tezlikning muayyan darajasi (masalan, tezlikning birinchi yoki ikkinchi darajasi) bilan bog'liq bo'ladi, ya'ni tezlik qancha yuqori bo'lsa, qarshilik ham shuncha kuchli bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi texnikasini boshqaruvchi operatorlar — xususan, mexaniklashtirilgan texnik agregat (MTA) va texnologik traktor agregatlari (TTA) operatorlari — tebranishlar ta'sirida uzoq vaqt davomida ishlaydi. Ular nafaqat texnika uzra, balki notekkis maydonlar, sug'orilgan yerlar, tog'lik yoki botqoq joylarda ham harakatlanishga majbur bo'ladi. Bunday sharoitda operator organizmi doimiy ravishda mikro va makro tebranishlarga uchraydi. Shu sababli "harakat qulayligi" degan tushunchaga yagona, aniq bir mezon bilan yondashish qiyin. Bu holat shaxsiy fiziologik xususiyatlar, insonning tebranishlarga sezuvchanligi, yoshi, jinsi, salomatligi va hatto ruhiy holatiga bog'liq bo'ladi. Bir odam uchun qulay bo'lgan tebranish darajasi, boshqasi uchun jiddiy noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham bu sohada olib borilgan tadqiqotlar juda ko'p va xilma-xildir.

Ko'pgina olimlar va mutaxassislar tebranishlar ta'sirida harakat qulayligini aniqlash bo'yicha turli ilmiy tadqiqotlar o'tkazgan. Bu tadqiqotlar inson organizmining tebranishlarga

bo'lgan javob reaksiyalarini o'rganishga qaratilgan. Ayrim tadqiqotlar fiziologik ko'rsatkichlar (yurak urishi, qon bosimi, mushak faoliyati va h.k.) asosida baholashga urinib kelgan bo'lsa, boshqalari subyektiv so'rovnomalar, psixologik testlar va harakat samaradorligini tahlil qilish usullariga asoslangan[6, 7, 8].

Bundan tashqari, inson organizmining tebranishlarga reaksiyasi aniq diapazonlarda eng yuqori sezgirlikka ega bo'lishi ham aniqlangan. Masalan, 4–8 Gs oraliq'idagi tebranishlar odam uchun eng noqulay hisoblanadi, chunki ular tana a'zolarida rezonans hodisasini yuzaga keltiradi. Ana shu rezonans ta'siri jismoniy charchoqni kuchaytiradi, diqqatni buzadi, ish qobiliyatini pasaytiradi va ayrim hollarda sog'liqqa zarar yetkazishi mumkin. Qishloq xo'jaligi va sanoat texnikasidagi tebranishlar operator yoki haydovchiga nafaqat fizik, balki psixofiziologik jihatdan ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sirni to'g'ri baholash va tushunish — texnikani loyihalashda, amortizasiya tizimlarini takomillashtirishda va ishchi muhitni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois bu sohada sifatiy va miqdoriy baholash usullari ishlab chiqilgan.

Sifatiy baholash usullari orqali tebranish ta'siridagi insonning reaksiyasi “**noqulay**”, “**juda noqulay**”, yoki ba'zi hollarda “**chidab bo'lmas darajada noqulay**” deb baholanadi. Bu usullar sizoz va subyektiv ko'rsatkichlarga asoslanadi: operatorning shaxsiy fikri, javob reaksiyasi, xulq-atvori va ish qobiliyati baholanadi. Sifatiy baholashda sinov obyeksi – ya'ni odam – sinov davomida qanday noqulaylik his etganini ifoda etadi, ba'zi hollarda bu so'rovnomalar, muloqotlar yoki psixofiziologik testlar orqali aniqlanadi.

Bu usullar tebranishning **tezlik**, **turtki (impuls)**, **siljish** va **tezlanish** kabi asosiy parametrlarini muayyan **chastota diapazonlarida** tahlil qilish imkonini beradi. Chunki inson organizmi turli chastotalarda turlicha reaksiya qiladi. Masalan, 1–3 Gs oraliq'ida ichki a'zolarida noqulay tebranish his etilishi mumkin, 4–8 Gs oraliq'ida esa rezonans holati yuzaga kelib, og'riq va charchoqni kuchaytirishi mumkin.

Inson organizmining tebranishlarga bo'lgan reaksiyasini aniq va ishonchli baholash ilmiy va amaliy jihatdan murakkab jarayon hisoblanadi. Bu murakkablik, eng avvalo, inson tanasining individual fiziologik va psixologik xususiyatlariga bog'liq. Har bir insonning tebranishlarga bo'lgan sezgirliigi turlicha bo'lib, bu tajriba jarayonida aniq va barqaror natijalar olishni qiyinlashtiradi. Masalan, bir xil tebranish sharoitida bir insonda bosh og'rig'i, charchoq yoki diqqatni yo'qotish kabi belgilari yuzaga kelsa, boshqasida bunday reaksiyalar kuzatilmassligi mumkin. Bu holat inson organizmidagi individual farqlar, jumladan asab tizimi faoliyati, tashqi ta'sirlarga moslashuv darajasi va umumiy sog'lig'ining holati bilan bog'liq.

Shu bilan birga, inson reaksiyasini baholashda qo'llaniladigan asbob-uskunalarining sezgirliigi, ularning ishlatish uslublari ham natijalarga ta'sir ko'rsatadi. Ayrim hollarda, turli tadqiqotchilar bir xil tizimni sinagan holda turlicha natijalarga erishishi mumkin. Bu esa, inson organizmining tebranishga nisbatan reaksiyasini standartlashtirishda qiyinchiliklar tug'diradi. Testlar paytidagi tashqi omillar – masalan, muhit harorati, ovoz ta'siri, yoki test ishtirokchisining ruhiy holati – ham reaksiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Natijada, oldindan belgilab olingan standartlarga to'la mos kelmaydigan holatlar yuzaga keladi.

Tadqiqotlarda qo'llaniladigan usul va uslublarning xilma-xilligi ham yana bir muhim murakkablik omilidir. Har bir tadqiqotchi yoki laboratoriya o'z metodologiyasini ishlatadi, bu esa natijalarni bir-biri bilan solishtirishda tushunmovchiliklarga olib keladi. Ba'zi usullar tebranishning siljishini o'lchashga asoslansa, boshqalari tezlanish yoki turtki parametrlarini hisobga oladi. Bu esa reaksiyani har tomonlama baholash uchun yagona universal yondashuv

yo'qligini anglatadi. Shuningdek, insonning tebranishga nisbatan reaksiyasi vaqt o'tishi bilan o'zgarib borishi mumkin – ya'ni avval sezilmagan noqulayliklar uzoq ta'sirdan so'ng ortiqcha charchoq, asabiylashish yoki funksional buzilishlarga olib kelishi mumkin. Bu holatlar inson organizmida tebranishning yig'iluvchi ta'siri borligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, inson reaksiyasini tebranishlarga nisbatan baholash jarayonini to'liq ishonchli qilish uchun faqat texnik o'lchovlar bilan cheklanib bo'lmaydi. Bu yerda tibbiyot, psixologiya, ergonomika va texnika fanlari o'rtasidagi yaqin hamkorlik zarur. Ko'plab sinovlar, faol monitoring, hamda individual reaksiyalarni hisobga oluvchi kompleks yondashuv inson organizmining aniq va ishonchli tebranish reaksiyasini baholashga yordam beradi. Faqat shundagina ishchi salomatligini muhofaza qilish va mehnat muhitini ergonomik jihatdan yaxshilash imkoni paydo bo'ladi.

Harakat qulayligini baholash mezonlari texnik vositalarda ishlaydigan inson organizmiga ta'sir etuvchi tebranishlarni sifatli va miqdoriy baholashga qaratilgan ilmiy-amaliy vositalar majmuasidir. Bu mezonlar inson organizmining fiziologik va psixosotsial holatiga tebranishlar qanday ta'sir ko'rsatayotganini aniqlash imkonini beradi. Qulaylikni baholashda e'tibor qaratiladigan asosiy omillar — tebranish amplitudasi, chastotasi, tezlanish darajasi va ularning inson tanasiga uzatilishi xususiyatlaridir. Bu parametrlar inson tanasida turli yo'nalishlarda tarqaladigan tebranish quvvatiga bog'liq holda noqulaylik yoki fiziologik xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Inson tanasi tobora ko'proq 1-20 Gs diapazonidagi tebranishlarga sezgir bo'lgani sababli, mezonlar aynan shu chastota oralig'idagi ta'sirlarni hisobga oladi. Amplituda va tezlanishga asoslangan yondashuvlarda "qulay", "qabul qilinadigan" va "chidab bo'lmaydigan" kabi chegaraviy holatlar belgilanadi. Ular operatorning ish unumdorligi, diqqatni jamlash qobiliyati va salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan darajadagi tebranish kuchini ifoda etadi. Bunday tahlil insonning faqat umumiy jismoniy holatini emas, balki muayyan a'zolar — masalan, umurtqa pog'onasi, bosh miya, ichki a'zolar, hatto asab tizimigacha bo'lgan ta'sir darajasini baholashga xizmat qiladi. Shu sababli, harakat qulayligini baholashdagi mezonlar faqat texnik ko'rsatkichlar bilan chegaralanmasdan, inson fiziologiyasining individual farqlarini ham hisobga olishi zarur[9].

Ushbu mezonlarni amaliyotda qo'llash natijasida yangi texnikalarni ergonomik jihatdan takomillashtirish, amortizator tizimlarini qayta ishlash, operator kursilaridagi tebranish izolyasiyasini kuchaytirish kabi injenerlik yechimlari paydo bo'ladi. Shuningdek, ish sharoitlarini baholash, sanitariya qoidalarini yangilash, mehnat muhofazasi tizimini takomillashtirishda ham mezonlar muhim o'rin tutadi. Ular inson salomatligiga ta'sir etuvchi tobora ko'payib borayotgan omillar ichida tebranishning samarali nazoratini ta'minlab, ish samaradorligi va xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ванин, В.С. Виброзащита рабочего места оператора / В.С. Ванин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. — 1983. — №11. — С.15 —17.
2. Елисеев, В.В. Колебания автомобиля на неровной дороге: влияние динамических свойств подвески [Текст] / В.В. Елисеев, Е.А. Оборин, В.Г. Миткин // Динамика машин. Том 1. - 2017. - №1(33). - С. 6-16.

3. Вахидов, У.Ш. Параметры шума и вибрации транспортных и технологических машин [Текст] / У.Ш. Вахидов, А.Г. Китов, А.В. Согин, В.А. Шапкин, Ю.В. Шапкина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2014. - №7. - С. 8-11.
4. Прокопов, Е.Е. Исследование подвески с амортизатором прерывистого действия для сиденья мобильных машин [Текст] / Е.Е. Прокопов, В.И. Чернышев, О.В. Фомина // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2006. - №10. - С.29-31.
5. Вибронагруженность рабочих мест трактористов колесных сельскохозяйственных машин при воздействии низкочастотных случайных колебаний / Я.И. Заяц, В.А. Гидон, А.П. Орехов и др. // Влияние вибрации на организм человека и проблемы виброзащиты : сборник тезисов конференции ; отв. ред. К.Ф. Фролов. – Москва : Наука, 1974. – С. 460–465.
6. Поливаев О.И. Снижение транспортной вибрации операторов мобильных энергетических средств: монография / О.И. Поливаев. – Москва: РУСАЙНС, 2016. – 182 с.
7. Троцкий В.А. Оптимальные процессы колебаний механических систем / В.А. Троцкий. – Ленинград: Машиностроение, 1976. – 248 с.
8. Фомина О.В. Имитационное моделирование динамических процессов в системе «оператор – сиденье – машина – среда» / О.В. Фомина // Известия Орловского государственного технического университета. Серия «Естественные науки». – 2004. – № 5–6. – С.150–154.
9. Klee H. Simulation of Dynamic Systems with MATLAB® and Simulink® / H. Klee, R. Allen. – 3rd edition. – CRC Press: Taylor & Francis Group, 2018. – 852 p.